

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ.

Нурханова Зульфия Уралевна

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
университет «МЭИ» в г. Ташкенте

(Республика Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10958398>

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые игровые технологии, используемые в обучении словообразованию русского языка студентов-нефилологов.

Ключевые слова. Словообразование, игровые технологии, префиксы, суффиксы, интерфиксы, постфиксы.

Словообразование - это раздел языкознания, который изучает строение слова, словообразовательные процессы и средства, образование и использование производных слов в разных речевых ситуациях. Словообразование в преподавании русскому языку представляет собой описание словообразовательных моделей, на которых строятся ряды производных слов, и изучение закономерностей функционирования словообразовательных аффиксов в слове, а также функционирование производных слов в предложении, обусловленное коммуникативными и когнитивными задачами говорящего.

Основной единицей описания семантической стороны русского словообразования являются семантико-смысловые категории (значение действия, деятеля, признака, качества и др.), которые в совокупности представляют собой словообразовательный фрагмент языковой картины мира. В целом словообразовательная система русского языка включает в себя элементы, из которых состоят значимые единицы слова: корневые морфемы и служебные морфемы (префиксы, суффиксы, интерфиксы и постфиксы) – и определяет роль этих единиц в словопроизводстве. В систему входят также производные и непроизводные слова, законы, по которым производные слова мотивируются непроизводными, способы образования слов и словообразовательные модели.

В грамматике тема словообразования дает четкое представление о структуре слова и, следовательно, о закономерностях его изменения, закрепляет знание предложного и беспредложного управления, помогает усвоить категорию слова, направляет законы глагольного управления и

синтаксической сочетаемости, помогает понять структуру русского предложения и конкретизирует многие грамматические правила (например, правила синонимических замен).

Русский язык является одним из самых богатых языков в мире, который отличается богатством словообразовательной системы, большим разнообразием аффиксальных форм, разнообразием способов словосложения. Количество производных слов в системе русского языка преобладает над непроизводными.

Студенты технических специальностей при изучении словообразования самостоятельных частей речи сталкиваются с рядом трудностей:

- незнание аффиксов и их значений приводит к непониманию значения производных, сложных слов и аббревиатур;

- непонимание стилистической окрашенности слов, использующихся с определенными аффиксами, приводит к неправильному их употреблению в речи;

- незнание сочетаемости слов с различными аффиксами делает невозможным употребление их в процессе коммуникации;

- непонимание текстообразующей роли слова с различными аффиксами ведет за собой неумение употреблять их при построении текста;

- неумение образовывать сложные слова и аббревиатуры;

- незнание словообразовательной структуры слова.

Студенты, сталкиваясь с трудностями при изучении словообразования самостоятельных частей речи, нередко теряют интерес к объекту изучения. Для решения этой задачи преподавателю необходимо создавать условия для формирования языковой личности обучаемого, вовлекать каждого студента в активную познавательную деятельность, организовать учебные ситуации, в которых студент может пробовать свои силы для решения возникающих учебных проблем, знакомить с путями получения необходимой информации с целью формирования собственного аргументированного мнения по тому или иному вопросу. В арсенале каждого преподавателя всегда есть свой комплекс методических приемов и форм их реализации для формирования у студента различных компетенций.

Можно предложить использовать игровые технологии для эффективного изучения темы «Словообразование». Игровые технологии

повышают мотивацию обучения и интерес студентов к изучению морфемике самостоятельных частей речи, создают обстановку творческого сотрудничества, воспитывают в студентах чувство собственной значимости, дают ощущение творческой свободы и самое главное – приносят удовлетворение и чувство самоутверждения. Применение игровых технологий на занятиях позволяет в наиболее интересной форме передавать знания студентам. Предлагаем следующие виды дидактических игр, которые позволяют легко, быстро и интересно освоить тему «Словообразование самостоятельных частей речи»:

Игра «К нам приехали туристы»

Назовите туристов, которые приехали из далеких стран

Турист из Кореи - кореец

Турист из Китая - ...

Турист из Америки - ...

Турист из Испании - ...

Турист из Африки - ...

Игра «Два в одном»

Отвечая на вопросы, сложите два слова в одно, обозначьте предмет по качеству или по действию.

Прибор, который сам летает? (Самолет)

Транспорт, который возит на пару ? (Паровоз)

Какой насос качает воду? Какой прибор сосёт пыль?

Прибор, который выжимает сок?

Прибор, который варит кофе?

Игра «Ты откуда взялся?»

Образуйте от имен существительных имена прилагательные.

Бумага-бумажный

Виноград – виноградный

Дерево –

Лимон –

Стекло -

Глина -

Резина - ...

Гриб - ...

Мех - ...

Игра «Пляшущие предметы».

Образуйте от имен существительных глаголы.

Бег – бежать
Клей – клеить
Мороз - ...
Свет - ...
Прыжок - ...
Любовь - ...

В заключение следует отметить, что с точки зрения коммуникативного подхода к словообразованию при изучении этой темы в центре внимания находится не словообразовательный формант и даже не словообразовательная модель, а производное слово как компонент высказывания и текста. Игровые технологии результативны потому, что стимулируют социальную активность, когнитивно-креативную сферу, поисковую и научно-исследовательскую деятельность, формируют ключевые компетенции студентов-нефилологов.

Литература:

1. Амиантова Э.И. К вопросу о функционально и коммуникативно значимом описании словообразования (на материале внутривлагольного префиксального словообразования) // Слово. Грамматика. Речь. Вып. 1. – М.: МАКС Пресс, 1999 С. 16–22.
2. Афанасьева И.Н., Дунаева Л.А., Клобукова Л.П., Лингводидактические аспекты отбора и представления словообразовательного материала // Актуальные проблемы обучения русскому языку как иностранному и русскому языку как неродному / МГОУ. – М., 2016 С. 35–41.
3. Белова Н.А. Функциональные словообразовательные средства в контексте изучения общезыковых функций // Язык. Литература. Культура. Вып. 6. – М.: МАКС Пресс, 2010 С. 45–55.

